

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

JOGOS PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA: SISTEMATIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Franco Ezequiel Harlos¹

¹Sociologia – Instituto Federal do Paraná, franco.harlos@ifpr.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.14994105

Introdução: A Sociologia dedica-se ao estudo de fenômenos sociais presentes no cotidiano, utilizando, para isso, um arcabouço conceitual complexo e, frequentemente, distante da linguagem comum. Não obstante, muitos conceitos sociológicos têm sido banalizados devido a usos inadequados nas redes sociais. Diante desse cenário, no Ensino Médio, as abordagens tradicionais de ensino de Sociologia, muitas vezes, mostram-se pouco eficazes, pois pressupõem que os adolescentes se dediquem à leitura concentrada de textos que divergem de sua linguagem habitual. Nesse contexto, a gamificação tem sido uma estratégia adotada para o ensino de Sociologia no Ensino Médio. **Objetivos:** Esta pesquisa alinha-se à tendência da gamificação, pois objetiva sistematizar e desenvolver jogos para o ensino de Sociologia. **Metodologia:** O estudo foi realizado em três etapas: 1) identificação; 2) replicação; e 3) desenvolvimento de jogos. Na etapa de identificação, foi conduzido um levantamento bibliográfico no Google Acadêmico, buscando pesquisas que apresentassem jogos para o ensino de Sociologia, na etapa de replicação, os jogos identificados foram reproduzidos e o conteúdo dos mesmos foi submetido à análise categorial temática; da etapa de desenvolvimento, elaborou-se um jogo para o ensino de Sociologia. **Resultados:** Foram identificadas 14 pesquisas e os jogos nelas apresentados foram categorizados quanto aos seus objetivos, conteúdos e teorias. Foram identificados e analisados jogos como o o Agência, Lutas Simbólicas, Republicana, o FuraCâmara e o República em Jogo. Pautando-se nos jogos identificados e considerando os conteúdos associados com o ensino de Sociologia no Ensino Médio, foi desenvolvido um jogo de tabuleiro denominado Tribunal Teórico Sociológico. O jogo, desenvolvido com o apoio dos alunos, versa sobre as teorias sociológicas clássicas, reproduzindo a dinâmica de um jogo de cartas denominado Pife. O jogo pode ser solicitado pelo e-mail do autor desta pesquisa. **Conclusão:** Diversos jogos para o Ensino Sociologia estão sendo produzidos, no entanto eles estão dispersos em diferentes tipos de obras e não encontram-se associados com os recursos didáticos disponibilizados pelo Estado, tais como os livros didáticos.

Palavras-Chaves: jogos; ensino de Sociologia, recursos didáticos, gamificação.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025
